

zborník

NEHMOTNÉ STATKY INTERDISCIPLINÁRNE - VÝZVY NA ROK 2025

Čiernik, Daňko, Ťažká (zost.)

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského
v Bratislave

DÁNSKA CESTA K REGULÁCIÍ DEEPPFAKE - MOŽNOSTI ADAPTÁCIE V SLOVENSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ¹

DANISH PATH TOWARDS DEEPPFAKE REGULATION - POSSIBILITIES FOR ADAPTATION IN THE SLOVAK LEGAL ENVIRONMENT

Daniel Zigo²

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou regulácie deepfake obsahu v kontexte súčasného rozvoja umelej inteligencie. Deepfake predstavuje digitálne generované alebo upravené vizuálne a zvukové záznamy, ktoré dokážu presvedčivo napodobniť skutočnú osobu či udalosť, pričom ich dostupnosť a kvalita prinášajú významné riziká pre ochranu osobnosti, umeleckých výkonov aj verejný záujem. Analýza sa sústreďuje na návrh dánskej legislatívy, ktorá sa odkláňa od tradičných civilnoprávných prístupov a využíva nástroje autorského práva na poskytnutie ochrany umelcom a fyzickým osobám pred neoprávneným používaním ich podoby či výkonu. Tento prístup je inovatívny, no vyvoláva aj otázky, napríklad ohľadom dočasného charakteru ochrany či hraníc medzi osobnostnými a majetkovými právami. V závere príspevok obsahuje návrh paragrafového znenia, ktoré by umožnilo obdobnú úpravu implementovať do slovenského autorského zákona.

Kľúčové slová: deepfake, AI, ochrana osobnosti, autorské právo, digitálna identita.

Abstract: This paper addresses the regulation of deepfake content in the context of the rapid development of artificial intelligence. Deepfakes are digitally generated or manipulated visual and audio recordings that convincingly imitate real persons or events, with their growing availability and quality posing significant risks to personality rights, artistic performances, and the public interest. The analysis focuses on the Danish legislative proposal, which departs from traditional civil law approaches by employing copyright law tools to protect both artists and individuals against unauthorized use of their likeness or performance. This approach is innovative, yet it raises concerns,

¹ Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I05-03-V02-00038.

² Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.